

Strokovni članek
UDK 336.22:343.45:342

Posegi v zasebnost s sodobno informacijsko tehnologijo v davčnem postopku: ustavnopravni vidiki

SABINA ZGAGA MARKELJ
doktorica pravnih znanosti, docentka,
*Ustavno sodišče RS**

BLAŽ MARKELJ
doktor pravnih znanosti,
izredni profesor na Fakulteti za varnostne
vede Univerze v Mariboru

Povzetek

Nekatera pooblastila, značilna za policijo v kazenskem postopku, imajo tudi organi v nekazenskih postopkih (na primer Finančna uprava Republike Slovenije – FURS). Opaziti je mogoče podobno zakonsko in podzakonsko ureditev, vendar pa je redna sodna praksa in sodna praksa Ustavnega sodišča, Evropskega sodišča za človekove pravice ter Sodišča EU praviloma in večinoma zgrajena na presoji policijskih pooblastil. Postopoma se ta sodišča soočajo tudi s pooblastili drugih (državnih) organov, ki posegajo v zasebnost, varovano na ustavni ravni, z mednarodnimi pogodbami ter s pravom EU. Ob praviloma različnih zakonskih ureditvah teh pooblastil se odpirajo različna ustavnopravna vprašanja, med drugim v zvezi z uvozom dokazov v kazenski postopek in s pravom EU. Prispevek kritično predstavlja nekaj odločb Ustavnega sodišča, ki zadevajo pooblastila FURS, ki pomenijo poseg v zasebnost z uporabo sodobne informacijske tehnologije; odločbo U-I-217/19 z dne 1. junija 2023 o odvetniški zasebnosti v davčnem postopku, U-I-33/23 z dne 16. maja 2024 o uporabi GPS-sledenja za namene finančne preiskave ter U-I-11/20, Up-85/20 z dne 3. oktobra 2024 o tem, ali je mogoče potegniti enačaj med spletnim in fizičnim prostorom. Prispevek se sklene s presojo uvoza dokazov iz nekazenskih v kazenski postopek.

Ključne besede: komunikacijska zasebnost, informacijska zasebnost, davčni postopek, utemeljeno pričakovanje zasebnosti, pravo EU.

* Stališč ni mogoče pripisati državnemu organu, v katerem je avtorica zaposlena.

Invasions of Privacy by Modern Information Technology in Tax Procedures: Constitutional Aspects

Abstract

Some powers typically associated with the police in criminal proceedings are also exercised by authorities in non-criminal proceedings (e.g., the Financial Administration of the Republic of Slovenia – FURS). Although the statutory and regulatory frameworks are similar, relevant case law—particularly of the Constitutional Court, the European Court of Human Rights, and the Court of Justice of the European Union—has largely developed around police powers. Increasingly, these courts also address the powers of other state authorities that interfere with privacy protected by the Constitution, international treaties, and EU law. Given the distinct legal frameworks governing those powers, various constitutional questions arise, including the admissibility of evidence in criminal proceedings. This article critically examines several Constitutional Court decisions on FURS’s privacy-intrusive uses through the use of modern information technology: Decision U-I-33/23 of 16 May 2024 concerning the use of GPS tracking for financial-investigation purposes; and Decision U-I-11/20, Up-85/20 of 3 October 2024 on whether online space can be equated with physical space. The article concludes by assessing the admissibility of transferring evidence from non-criminal to criminal proceedings.

Keywords: privacy of communications, information privacy, tax procedure, reasonable expectation of privacy, EU law.

1. Uvod

Tudi v Sloveniji je mogoče opaziti trend, ko nekatera pooblastila, tipična za policijo v kazenskem postopku, pridobivajo tudi organi v nekazenskih postopkih. Pri tem pa ne gre le za to, da imajo na primer Finančna uprava Republike Slovenije (FURS), zasebni varnostniki in redarji podobna pooblastila. Tehnično oziroma formalno sta tudi njihova zakonska in podzakonska ureditev običajno podobna ureditvi policijskih pooblastil v Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol),¹ v katerem so pooblastila v 33. členu naštet, nato pa podrobneje urejena v nadaljnjih členih. Temu sledi tudi podzakonska ureditev v Pravilniku o policijskih pooblastilih² in strokovna podlaga v usposabljanju policistov.

Čeprav sta torej sistema zakonske in podzakonske ureditve v bistvenem enaka pri policijskih pooblastilih in pri na primer pooblastilih FURS, je iz njune vsebinske primerjave mogoče

¹ Uradni list RS, št. 22/25 – uradno prečiščeno besedilo.

² Uradni list RS, št. 16/14 in 59/17.

ugotoviti, da so pogoji za izvršitev policijskih pooblastil običajno strožji kot pogoji za izvršitev pooblastil FURS. Poleg tega je tudi redna sodna praksa in sodna praksa Ustavnega sodišča, Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) ter Sodišča Evropske unije glede posegov v zasebnost praviloma in večinoma zgrajena prav na presoji policijskih pooblastil.

Postopoma pa se ta sodišča v svoji praksi soočajo tudi s pooblastili drugih (državnih) organov, ki posegajo v zasebnost, varovano na ustavni ravni, z mednarodnimi pogodbami ter s pravnimi akti Evropske unije (EU). Ob praviloma različnih zakonskih ureditvah navedenih pooblastil se odpirajo različna ustavnopravna vprašanja.

Prispevek kritično predstavlja dve odločbi Ustavnega sodišča, ki zadevata pooblastila FURS, ki pomenijo poseg v zasebnost z uporabo sodobne informacijske tehnologije, in sicer št. U-I-33/23 z dne 16. maja 2024 o uporabi GPS-sledenja za namene finančne preiskave in št. U-I-11/20, Up-85/20 z dne 3. oktobra 2024 o potencialnem izenačevanju spletnega in fizičnega prostora. Prispevek se sklone z razmišljanji o obravnavanju uvažanja dokazov iz nekazenskih v kazenski postopek z vidika Ustave. Ta pooblastila lahko namreč pomenijo poseg v ustavne pravice iz 35. do 38. člena Ustave, zato se postavlja vprašanje, koliko navedene omejitve veljajo tudi za pooblastila iz nekazenskih postopkov. Dodaten izziv za ustavnopravno presojo je dejstvo, da nekatera področja, na katerih izvršujejo organi navedena pooblastila, spadajo v pristojnost EU (na primer carinska politika).³

2. Bistveno o zakonski ureditvi pooblastil FURS pri preiskovanju kaznivih dejanj in kršitev finančnih predpisov

V nekaterih državah ima finančni organ v predkazenskih postopkih pri določenih kaznivih dejanjih položaj policije. Policija in finančni organ si v takem primeru torej delita pristojnost v predkazenskih postopkih. Tako ureditev imajo na primer v Italiji, kjer je *Guardia di Finanza* ena od italijanskih policijskih enot, ki spada pod okrilje ministrstva za gospodarstvo in finance, njene naloge pa so preprečevanje, preiskovanje in obravnavanje prijav davčnih utaj in kršitev finančnih predpisov. Njen položaj in delovanje ureja zakon – *Legge* št. 189 z dne 23. aprila 1959,⁴ kot je bil nazadnje spremenjen z zakonodajnim dekretom – *D/Lgs* št. 68/2001.⁵ Lahko deluje zgolj na področjih, določenih z zakonom, njena pooblastila pa so pri tem enakovredna pooblastilom policije v zvezi s pregonom kaznivih dejanj. Na Češkem ima carinska uprava

³ Točka a prvega odstavka 3. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (prečiščena različica, Uradni list EU C 202, 7. junij 2016 – v nadaljevanju PDEU).

⁴ *Legge* 23 aprile 1959, n. 189, Ordineamento del Corpo della guardia di finanza <<https://www.equilibriosicurezza.it/wp-content/uploads/2018/05/legge-189.59.pdf>> (30. 6. 2025).

⁵ <<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;68>> (30. 6. 2025).

položaj policije v kazenskem postopku v primeru kaznivega dejanja, izvršenega s kršitvijo davčnih oziroma carinskih pravil.⁶ V skladu z madžarskim Zakonom o kazenskem postopku je Nacionalni davčni in carinski urad podobno preiskovalni organ v kazenskem postopku, tako kot policija, vendar zgolj za določena kazniva dejanja po drugem odstavku 34. člena navedenega zakona. V tem primeru ima tudi pooblastila policije, tudi za uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov, vendar na podlagi predhodne odobritve državnega tožilca ali sodišča (odvisno od ukrepa).⁷

V Sloveniji FURS nima takega položaja, torej položaja policije kot organa za odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj v predkazenskem postopku. Po slovenskem Zakonu o kazenskem postopku (ZKP)⁸ je namreč organ, ki ima taka pooblastila v predkazenskem postopku, zgolj policija.⁹ Delovanje policije pa usmerja pristojni državni tožilec.¹⁰ Če je to glede na naravo kaznivega dejanja potrebno, lahko državni tožilec pri izvrševanju svojih pooblastil po ZKP usmerja tudi delo drugih pristojnih državnih organov in institucij, med drugim s področij davkov, carin in inšpekcijskega nadzora, in sicer z obveznimi navodili, strokovnimi mnenji in predlogi za zbiranje obvestil ter izvedbo drugih ukrepov, za katere so pristojni, z namenom, da se odkrijeta kaznivo dejanje in storilec oziroma da se zberejo podatki, potrebni za njegovo odločitev o kazenskem pregonu.¹¹ V posameznih zadevah zahtevnih kaznivih dejanj, zlasti s področij gospodarstva, korupcije in organiziranega kriminala, ki so predmet predkazenskega postopka in ki zahtevajo dalj časa trajajoče usmerjeno delovanje več navedenih organov in institucij, lahko vodja pristojnega državnega tožilstva po uradni dolžnosti ali na pisno pobudo policije s predstojniki navedenih posameznih organov in institucij ustanovi tudi specializirano preiskovalno skupino.¹²

Državni tožilec, torej organ kazenskega pregona, je tisti, ki v takem primeru vodi in usmerja specializirano preiskovalno skupino, njene člane pa imenujejo predstojniki organov in institucij. Po odredbi ali s predhodnim soglasjem državnega tožilca je lahko član specializirane

⁶ Točka d drugega odstavka 12. člena Zakona o kazenskem postopku, <<https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141>> (30. 6. 2025).

⁷ <<https://njt.hu/jogszabaly/2017-90-00-00.0>> (30. 6. 2025).

⁸ Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo in 53/24.

⁹ Glej izjemo po 158. členu na področju obrambe države.

¹⁰ ZKP, 160.a člen.

¹¹ Prvi odstavek 160.a člena ZKP. Glej tudi 24. in 28. člen Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin (Uradni list RS, št. 83/10, 28/21 in 87/22 – v nadaljevanju Uredba).

¹² Drugi in četrti odstavek 160.a člena ZKP.

preiskovalne skupine sicer navzoč oziroma lahko svetuje državnemu tožilcu pri izvedbi posameznih preiskovalnih dejanj.¹³

Podrobneje usmerjanje državnega tožilca ureja Uredba, katere namen je usmerjeno, usklajeno in učinkovito delovanje organov, institucij in skupin zaradi odkrivanja kaznivih dejanj in njihovih storilcev ter za pridobitev podatkov, potrebnih za odločitve državnega tožilca v konkretni zadevi in za vložitev obtožnega akta, če bo državni tožilec nadaljeval pregon.¹⁴ Uredba izrecno ureja tudi usmerjanje drugih relevantnih organov, ne le policije. Državni tožilec tako lahko z obveznimi navodili, strokovnimi mnenji ter predlogi za zbiranje obvestil usmerja tudi druge pristojne organe in institucije z relevantnih področij,¹⁵ če oceni, da je za odkritje kaznivega dejanja in storilca ali opravljanje vzporednih finančnih ali drugih preiskav za podajo predloga za začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi, ali za odreditev oziroma predlaganje drugih ukrepov ali preiskovalnih dejanj ali za zbiranje podatkov, potrebnih za njegovo odločitev o kazenskem pregonu, potrebno usmerjeno sodelovanje navedenih državnih organov ali institucij.¹⁶

Predstojnik državnega organa ali institucije lahko obvezno navodilo državnega tožilca zavrne, če meni, da v nasprotju z zakonom posega v izvirne pristojnosti tega organa ali institucije.¹⁷ Državni organi ali institucije, torej tudi FURS, pa so ne glede na usmerjanje državnega tožilca strokovno popolnoma avtonomni in neodvisni pri izvrševanju svojih izvirnih pristojnosti, ki izhajajo iz področnih predpisov.¹⁸

Poudariti je tudi treba, da mora državni tožilec v zadevi, v kateri je usmerjal druge pristojne organe in institucije, najpozneje v osmih dneh tem organom ali institucijam poslati izvod sklepa o zavrženju kazenske ovadbe, v primeru pravnomočne uvedbe kazenskega postopka pa prepis odločbe ali obvestilo o uvedenem postopku.¹⁹ Ko gre za kaznivo dejanje, za katero je kazensko ovadbo iz svoje nadzorne pristojnosti podal pristojni državni organ, ali institucija s področja, med drugim davkov, carin, finančnega poslovanja, inšpekcijskega nadzora, pa mora državni tožilec storiti še več. Ovaditelja mora pisno seznaniti z namero, da bo zavrgetel

¹³ Tretji odstavek 160.a člena ZKP.

¹⁴ Prvi odstavek 2. člena.

¹⁵ Prvi odstavek 18. člena.

¹⁶ Drugi odstavek 18. člena.

¹⁷ Tretji odstavek 18. člena. O tem je dolžan brez odlašanja obvestiti ministra, pristojnega za področje, na katerem deluje, državni tožilec pa vodjo državnega tožilstva, generalnega državnega tožilca in ministra, pristojnega za pravosodje. Minister, pristojen za pravosodje, lahko predlaga, da o zakonitosti posega v izvirne pristojnosti državnega organa ali institucije odloči vlada. Četrty odstavek 18. člena.

¹⁸ Šesti odstavek 18. člena.

¹⁹ Sedmi odstavek 18. člena.

ovadbo, in mu navesti bistvene razloge za to ter mu omogočiti, da se v 15 dneh do njih pisno opredeli ter da posreduje morebitne dodatne podatke in dokaze glede utemeljenosti suma, da je osumljenec storil kaznivo dejanje. Ovadtelj svoje mnenje, podatke in dokaze posreduje državnemu tožilcu in vodji pristojnega okrožnega državnega tožilstva.²⁰

To je relevantno, ker je FURS kot vsak državni organ (poleg njih pa tudi organizacije z javnimi pooblastili) dolžan naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če je o njih obveščen ali če zanje zve kako drugače. Z ovadbo mora navesti dokaze, za katere ve, in poskrbeti, da se ohranijo sledovi kaznivega dejanja ter predmeti, na katerih ali s katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno, ter druga dokazila.²¹ Vsaka uradna oseba FURS pa je dolžna podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje, za katero zve pri opravljanju svoje službe, če je zanj z zakonom predpisana kazen treh ali več let zapor, storilec pa se preganja po uradni dolžnosti. Zavestna opustitev take kazenske ovadbe se celo kaznuje z zaporom do treh let. Uradna oseba FURS lahko v kazenskem postopku nastopi še kot priča ali kot sodni izvedenec, pri čemer je treba v slednjem primeru upoštevati zahteve po nepristranskosti sodnega izvedenca.²² FURS lahko torej sodeluje v predkazenskem postopku zgolj v navedenih vlogah; kot je bilo že navedeno, pa nima možnosti, da bi, kot na primer v Italiji, na Češkem ali na Madžarskem, sama izvrševala policijska pooblastila v (pred)kazenskem postopku.

Ima pa FURS pooblastila po Zakonu o finančni upravi (ZFU),²³ ki – podobno kot ZNPPol za policijo – ureja tudi naloge²⁴ in pooblastila FURS²⁵ za opravljanje nalog finančne uprave. Pooblastila so določena za pet kategorij uradnih oseb FURS (inšpektor, carinik, preiskovalec, kontrolor in izterjevalec) v okviru nalog delovnega mesta, za katerega je uradna oseba sklenila pogodbo o zaposlitvi, in na celotnem območju Republike Slovenije.²⁶ V 14. členu so tako najprej v prvem odstavku naštetá pooblastila, pri čemer zadnja, 18. točka, določa generalno klavzulo, saj določa, da lahko FURS opravlja druga dejanja, ki so v skladu z namenom opravljanja nalog finančne uprave. Kadar pomeni tako dejanje poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine, mora imeti dejanje izrecno zakonsko podlago. Zgolj generalna klavzula v 18. točki prvega odstavka 14. člena ZFU z vidika načela zakonitosti namreč ne zadošča.²⁷ Drugi do peti

²⁰ Četrty odstavek 161. člena.

²¹ Člen 145. Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča RS U-I-33/23 z dne 16. maja 2024, točka 47 obrazložitve.

²² Prvi odstavek 44. člena ZKP. Glej tudi odločbe Ustavnega sodišča RS U-I-132/95 z dne 8. januarja 1998, Up-234/13 z dne 27. novembra 2014, Up-657/13 z dne 12. novembra 2015 in Up-309/05 z dne 15. maja 2008.

²³ Uradni list RS, št. 25/14, 39/22, 14/23, 47/24 – odl. US in 104/24 – ZDDV-10.

²⁴ Člen 11.

²⁵ Člen 14.

²⁶ Člen 13.

²⁷ Prim. z delno odločbo Ustavnega sodišča U-I-152/17 z dne 4. julija 2019, točka 19 obrazložitve glede 148. člena ZKP.

odstavek 14. člena ZFU pa določajo, katera pooblastila ima določena uradna oseba FURS. Posamezna pooblastila, njihova vsebina, omejitve in pogoji, pod katerimi se lahko izvršujejo, so nato urejeni v 15. do 40. členu ZFU, podrobneje²⁸ pa še v Pravilniku o načinu izvajanja določb o pooblastilih uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije²⁹ (Pravilnik).

Ta pooblastila uradne osebe FURS izvršujejo pri opravljanju nalog finančne uprave, med drugim pri vodenju finančne preiskave,³⁰ tj. pri izvajanju dejanj in ukrepov po ZFU in zakonu, ki ureja davčni postopek, da se preprečijo, raziščejo in odkrijejo kršitve predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna finančna uprava, če obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno dejanje, s katerim so bili kršeni ti predpisi, ali zaradi zagotovitve medsebojne pomoči organom EU, držav članic EU in tretjih držav.³¹ Finančna preiskava je podrobneje urejena v 100. členu ZFU. Iz njene ureditve je razvidno, da gre za davčno različico »predkazenskega« postopka. Tudi finančna preiskava se namreč začne z razlogi za sum najtežjih kršitev predpisov o obdavčenju in drugih predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna finančna uprava, predkazenski postopek pa z razlogi za sum za kaznivo dejanje. Dejanja in ukrepi finančne preiskave se izvajajo zaradi preprečevanja, preiskovanja in odkrivanja najtežjih kršitev³² predpisov o obdavčenju in drugih predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna finančna uprava.

Drugače kot v predkazenskem postopku pa se finančna preiskava lahko uvede tudi zaradi izvajanja dejanj in ukrepov po tem zakonu in zakonu, ki ureja davčni postopek, za zagotovitev medsebojne pomoči organom EU, držav članic EU in tretjih držav. Poleg tega ZFU izrecno zahteva, da se finančna preiskava začne z izdajo naloga za preiskavo, v katerem se navedejo okoliščine, iz katerih izhajajo razlogi za sum, dejanja in ukrepe, ki naj se izvedejo, in okoliščine, ki naj se v finančni preiskavi raziščejo, oziroma krog subjektov, ki se finančno preiskujejo.³³ V tem smislu je finančna preiskava po formalnosti (ne pa tudi po intenzivnosti oziroma moči dokaznega standarda – tj. razlogov za sum) bolj podobna sodni preiskavi po ZKP, saj se začne s pravnim aktom (nalog za preiskavo). Predkazenski postopek se ne začne z izdajo določene-

²⁸ Včasih niti ne podrobneje, ampak tudi (sicer v nasprotju z Ustavo), izvirno. Glej spodaj glede pečatenja spletnih strani.

²⁹ Uradni list RS, št. 57/15.

³⁰ Finančna preiskava ima izvor v Zakonu o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/09 in 33/11 – ZDS-1). Glej tudi Špilar, 2009a, str. 18, in Špilar, 2009b, str. 46.

³¹ Četrty odstavek 2. člena.

³² Najtežje kršitve predpisov o obdavčenju ali drugih predpisov iz pristojnosti finančne uprave so ravnanja ali dejanja davčnih zavezancev in drugih oseb ali institucij, s katerimi je lahko resno ogrožen finančni interes oziroma interes varstva in varnosti Republike Slovenije oziroma EU. Prvi odstavek 100. člena ZFU.

³³ Če so dani razlogi za sum o premalo obračunanih obveznih dajatvah ali obstoju drugih nepravilnosti iz pristojnosti finančne uprave, se v okviru finančne preiskave lahko opravi inšpekcijski nadzor, ki se začne v skladu s predpisom, ki ureja postopek nadzora.

ga pravnega akta, je pa to, kot je bilo že navedeno, tipično za sodno preiskavo, ki se začne s sklepom o uvedbi sodne preiskave.³⁴

3. GPS-sledenje za namene finančne preiskave

Eno od pooblastil, ki ga je določal ZFU, je bila uporaba tehničnih pripomočkov za pridobivanje podatkov o položaju in gibanju blaga iz nekdanjega 18.a člena ZFU. Pooblastilo je bilo uvedeno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi (ZFU-B),³⁵ Ustavno sodišče pa ga je razveljavilo z že omenjeno odločbo U-I-33/23 z dne 16. maja 2024.

Šlo je za uporabo globalnega sistema pozicioniranja (GPS-sledenje) za namene finančne preiskave, ki je temelj sodobnih tehnologij za sledenje oseb in predmetov, saj omogoča natančno določanje geografske lokacije v realnem času ali z zamikom. Tehnologija GPS je v zadnjih desetletjih postala integralni del številnih aplikacij za varnostne, zdravstvene, logistične in trženske namene.³⁶ Uveljavljena je tudi v sistemih elektronskega nadzora nad posamezniki, pri katerem nosljive naprave, kot so zapestnice, omogočajo sledenje prisotnosti na dovoljenih ali prepovedanih območjih,³⁷ ter v trženske namene (mobilne naprave redno beležijo lokacijske podatke s pomočjo GPS, omrežij Wi-Fi in mobilnih signalov, kar omogoča oglaševalcem, da ciljno usmerjajo oglase glede na uporabnikovo trenutno ali pogosto obiskano lokacijo).³⁸

Glavno vprašanje, na katerega je moralo Ustavno sodišče v tem primeru odgovoriti, je bilo, ali pomeni izvrševanje navedenega pooblastila zbiranje osebnih podatkov oziroma poseg v varstvo osebnih podatkov (tudi informacijsko zasebnost) po prvem odstavku 38. člena Ustave. Iz zakonodajnega gradiva je bilo namreč razvidno, da gre za zasledovanje blaga in ne ljudi, da je blago, ki se spremlja s sledilno napravo, v tovornem delu vozila in ne v vlečnem vozilu, kjer je voznik; da blago ostane v priklopnem vozilu, zamenjata pa se vlečno vozilo in voznik, ter da je bilo pooblastilo uvedeno zaradi blaga, ki dejansko ostane na ozemlju Republike Slovenije in ni v tranzitu, kot je bilo zatrjevano.³⁹

Nesporno je bilo, da so se z izpodbijanim ukrepom pridobili podatki o položaju in gibanju blaga z uporabo sledilnih naprav, ki uporabljajo globalni sistem pozicioniranja za ugotavljanje

³⁴ Prvi odstavek 169. člena ZKP.

³⁵ Uradni list RS, št. 14/23.

³⁶ <<https://edemencia.si/>> (1. 8. 2025); <<https://www.nia.nih.gov/>> (1. 8. 2025).

³⁷ <<https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/23017/1/Briefing%20Paper%20-%20Comparative%20->> (1. 8. 2025).

³⁸ Šijanec, 2023.

³⁹ Vlada Republike Slovenije, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančni upravi, 27. september 2022, EVA: 2022-1611-0086, str. 13 in nasl.

položaja in gibanja blaga,⁴⁰ natančneje podatki o zemljepisni širini, dolžini ter nadmorski višini.⁴¹

Podatki o zemljepisni širini, dolžini ter nadmorski višini pomenijo lokacijske podatke, ki so po ustaljeni praksi ESČP lahko predmet varstva 8. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP),⁴² če izkazujejo, kje je določen ali določljiv posameznik in kakšno je njegovo gibanje v javnosti. Pridobitev podatkov o lokaciji s pritrditvijo sledilne naprave GPS, obdelavo in uporabo takih podatkov pa ESČP šteje za poseg v pravico do zasebnega življenja.⁴³ Tukaj se je Ustavno sodišče soočilo s prvo težavo; praksa ESČP je zgrajena na kazenskoopravnih primerih, toda stališča ESČP so splošnejša in vezana na represivne organe.⁴⁴ To je bistveno za možnost prenosa teh stališč na pooblastila organa, ki ne preiskuje kaznivih dejanj.

Tudi Sodišče EU ima ustaljeno stališče, da pomeni zbiranje (prometnih in) lokacijskih podatkov poseg v temeljni pravici do zasebnosti in do varstva osebnih podatkov iz 7. in 8. člena Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju Listina),⁴⁵ ne glede na občutljivost podatkov in ne glede na to, ali je oseba zaradi tega posega utrpela kakršnekoli neprijetnosti, čeprav gre za zbiranje lokacijskih podatkov od operaterjev in ne s sledilno napravo GPS. Posebej pa je Sodišče EU poudarilo zbiranje podatkov (o lokaciji komunikacijske naprave) v realnem času,⁴⁶ kar je pooblastilo iz 18.a člena ZFU vsekakor pomenilo.

Za presojo Ustavnega sodišča v tem primeru je bila bistvena tudi opredelitev lokacijske zasebnosti na ustavni ravni, ki jo je Ustavno sodišče prvič naredilo v zadnji od delnih odločb U-I-144/19 z dne 6. julija 2023, v kateri je presojalo prikrite preiskovalne ukrepe v ZKP, med drugim tudi pridobitev lokacijskih podatkov komunikacijskega sredstva. V njej je odločilo, da dolgotrajno zavarovanje, hramba ter posredovanje podatkov o lokaciji uporabnika lahko (podobno kot pridobitev prometnih podatkov) razkrijejo podatke ne le o lokaciji uporabnika, temveč tudi o tem, kaj na tisti lokaciji počne, iz lokacijskih točk pa se lahko ustvari profil posameznika, ki ga povprečen opazovalec življenja opazovanega posameznika z lastnimi čutili in opazovanji ne bi bil zmožen ustvariti (slika o zasebnem življenju opazovanega).⁴⁷ To je pred-

⁴⁰ Prvi odstavek 18.a člena ZFU.

⁴¹ Odločba U-I-33/23, točka 50 obrazložitve.

⁴² Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94.

⁴³ Odločba U-I-33/23, točka 58 obrazložitve.

⁴⁴ Prav tam, točka 81 obrazložitve.

⁴⁵ Uradni list EU C 202, 7. junij 2016.

⁴⁶ Sodba Sodišča EU v zadevi C-511/18, C-512/18 in C-520/18 *La Quadrature du Net in drugi* z dne 6. oktobra 2020; odločba Ustavnega sodišča RS U-I-33/23 z dne 16. maja 2024, točka 59 obrazložitve.

⁴⁷ Točki 84 in 85 obrazložitve.

met varstva zasebnosti, tj. lokacijske zasebnosti, ki je po stališču Ustavnega sodišča varovana v okviru 38. in 35. člena Ustave.

V tem je sicer Ustavno sodišče zanemarilo, da je šlo pri presoji ZKP za pridobivanje lokacijskih podatkov komunikacijskega sredstva s strani »operaterjev«, zato je treba šteti podatek o lokaciji komunikacijskega sredstva tudi za podatek o komunikaciji, ki je varovan tudi z vidika strožjega 37. člena Ustave. Razlika v dodatni zgornji premisi za presajo navedene ureditve ZKP je predvsem v izrecni zahtevi po predhodni sodni odločbi v drugem odstavku 37. člena Ustave, iz ustaljene ustavnosodne presoje pa izhaja, da je pri 35. in 38. členu sodna odločba potrebna le, ko jo zahteva načelo sorazmernosti.⁴⁸ Je pa res, da je Ustavno sodišče v konkretnem primeru poudarilo težo posega v človekove pravice in bi bila zato verjetno v skladu s sorazmernostjo potrebna sodna odločba tudi v primeru izpodbijane določbe ZKP. Ta jo je sicer tudi že sama zahtevala.

Glede na prakso ESČP, Sodišče EU ter ustaljeno ustavnosodno presajo je Ustavno sodišče sklenilo, da je podatek o lokaciji posameznika, njegovem gibanju in poteh (torej lokacijski podatki) osebni podatek, še toliko bolj pa so to podatki, ki jih je iz spremljanja lokacijskih podatkov mogoče posredno razbrati, tj. za podatke o posameznikovih navadah in lastnostih.⁴⁹

Bistven in ključen del presoje Ustavnega sodišča pa se je nanašal na odločitev, ali gre v primeru izpodbijanega ukrepa za pridobivanje podatkov o lokaciji posameznika, ali se z ukrepom sledi osebi ali zgolj blagu, ali obstaja povezava med lokacijskimi podatki o gibanju prenosnega ali prevoznega sredstva oziroma blaga na eni strani in določenim ali določljivim posameznikom na drugi strani oziroma ali FURS z ukrepom pridobiva lokacijske podatke določenega ali določljivega posameznika. Ustavno sodišče je torej presojalo vezanost gibanja prevoznega ali prenosnega sredstva na določnega ali določljivega posameznika.⁵⁰

Šlo je za obratno težavo kot običajno, ko ni sporno, da se s posameznim ukrepom sledi osebi oziroma se pridobivajo njeni podatki. Pri tem se je Ustavno sodišče moralo soočiti z več ugovori; začeni s tem, da se za izvršitev ukrepa zahteva zgolj izpolnitev dokaznega standarda razlogov za sum, ki po ustaljeni ustavnosodni presoji in teoriji ne zahtevajo konkretizirane osebe. To drži, toda obstoj konkretizirane osebe ne preprečuje obstoja (zgolj) razlogov za sum.⁵¹ Ugovoru, da naj bi se sledilna naprava namestila na (pol)priklopnik in ne na vlečno, Ustavno sodišče tudi ni pritrdilo. Najprej 18.a člen ZFU ni bil omejen zgolj na (pol)priklo-

⁴⁸ Odločbe Ustavnega sodišča U-I-272/98 z dne 8. maja 2003, Up-1293/08 z dne 6. julija 2011, točka 23 obrazložitve, in delna odločba 144/19 z dne 1. decembra 2022, točka 66 obrazložitve.

⁴⁹ Točka 62 obrazložitve.

⁵⁰ Točke 63 in naslednje obrazložitve.

⁵¹ Točka 66 obrazložitve.

pnike, ampak na vsa prevozna sredstva,⁵² poleg tega ne 18.a člen ZFU ne katerakoli druga določba zakona ni določala mesta namestitve sledilne naprave.⁵³ Ugovor, da je mogoče z izpodbijanim ukrepom pridobiti zgolj podatke o geografski dolžini in širini, ne pa tudi točne navedbe lokacije (ulica in naslov) zasledovanega blaga, se je nanašal na tehnične zmožnosti naprave, ki jih ZFU prav tako ni omejeval.⁵⁴ Iz zakona prav tako ni izhajalo ločevanje podatkov o lokacijah in morebitnih podatkov o osebah, zbranih na podlagi drugih pooblastil po osmem odstavku 18.a člena ZFU.⁵⁵

Glede na to je Ustavno sodišče ugotovilo, da zakonska ureditev ne vsebuje elementov, ki bi preprečevali, da bi se podatki o lokaciji prenosnega in prevoznega sredstva povezali oziroma obdelovali skupaj z osebnimi podatki določenih ali določljivih oseb in da bi se lokacijski podatki prenosnega ali prevoznega sredstva nanašali na vsaj določljivega posameznika, bodisi da je relevanten posameznik določljiv že pred začetkom izvajanja izpodbijanega ukrepa bodisi da postane določljiv med izvajanjem izpodbijanega ukrepa ali po njem, čeprav to morebiti niti ni bil primarni namen izpodbijanega ukrepa, vendar to ni odločilno.⁵⁶ Ni namreč mogoče izključiti, da se podatek o lokaciji blaga in prevoznega ter prenosnega sredstva ne nanaša tudi na posameznika, zato ni mogoče izključiti, da FURS na podlagi izpodbijane določbe ne obdeluje osebnih podatkov. Zato je odločilo, da pomeni ukrep na podlagi izpodbijanega 18.a člena ZFU poseg v pravico do informacijske zasebnosti iz prvega odstavka 38. člena Ustave.⁵⁷

V nadaljevanju je Ustavno sodišče opravilo še presojo z vidika načela jasnosti in pomenke določljivosti (2. člen Ustave) ter ugotovilo, da z ustaljenimi metodami razlage ni mogoče ugotoviti vsebine nekaterih delov 18.a člena ZFU (hujši prekršek; razmerje finančne preiskave za namen zagotovitve medsebojne pomoči organom EU, držav članic EU in tretjih držav do zakonskega pogoja preprečitve, preiskave in odkritja kršitev predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna FURS, če obstajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno dejanje, s katerim so bili kršeni ti predpisi; časovne omejitve ukrepa in uradne osebe FURS, ki odredi uporabo izpodbijanega ukrepa).⁵⁸

Ustavno sodišče ni presojalo GPS-sledenja za namene finančne preiskave z vidika sorazmernosti ukrepa. Prav tako ni sprejelo stališča, da je ta ukrep *per se* v neskladju z Ustavo. Razveljavilo ga je zaradi pomanjkljive oziroma nejasne zakonske podlage. Meniva, da je bila

⁵² Mimogrede, mednje spadajo tudi letala.

⁵³ Točka 67 obrazložitve.

⁵⁴ Točka 68 obrazložitve.

⁵⁵ Točka 69 obrazložitve.

⁵⁶ Točka 71 obrazložitve.

⁵⁷ Točka 72 obrazložitve.

⁵⁸ Točke 89 in naslednje obrazložitve.

izpodbijana in razveljavljena ureditev 18.a člena ZFU popolnoma podhranjena, in sicer zaradi napačnega izhodišča, da sploh ne pomeni posega v človekove pravice in temeljne svoboščine. In od tod je šla ureditev v popolnoma napačno in pomanjkljivo smer. Šlo pa je za tipično pooblastilo, ki pomeni poseg v človekove pravice in temeljne svoboščine, ki mora biti zato tudi urejeno v skladu z ustavnimi zahtevami, začevši s tem, da mora biti ureditev jasna in pomensko določljiva.

V zvezi z 18.a členom ZFU se postavlja še vprašanje ustavnosti alternativnega bolj »klasičnega« pooblastila. Zakonodajno gradivo in Državni zbor sta namreč poudarjala, da se kot starejša in že uveljavljena ter tudi uporabljena alternativa ponuja fizično opazovanje oziroma zasledovanje tovora in blaga s strani uradnih oseb FURS. Vendar je zanimivo, da je že Državni zbor v svojem mnenju dvomil o obstoju zakonske podlage za alternativno pooblastilo.⁵⁹ Poenostavljeno – tajno opazovanje in sledenje tovoru z uradnimi osebami FURS v avtomobilih.

Kazenskopravna različica tega ukrepa je tajno opazovanje, urejeno v 149.a členu ZKP. V zvezi s tem ukrepom je Ustavno sodišče odločalo v odločbi U-I-272/98 z dne 8. maja 2003, v kateri je sprejelo stališče, da je v neskladju z zahtevo po določnosti zakona določba Zakona o policiji, ki je urejala ta ukrep in je le poimenovala ukrepe (tudi tajno opazovanje), ki jih sme policija ob določenih pogojih uporabiti, ti ukrepi pa ne tukaj ne drugje v zakonu niso bili opredeljeni tako, da bi bilo razvidno, katero ravnanje policije je dovoljeno in kje je meja med dovoljenim in prepovedanim. Da torej iz zakona ni bila razvidna vsebina tega ukrepa, ker ima lahko »v naravi« oziroma v konkretnem dejanskem stanju tako različne vsebine. In da šele določitev vsebine konkretnega ukrepa vpliva na težo posega in posledično na zahtevano ureditev tega ukrepa v zakonu.⁶⁰

Do ZFU-B je bil v zvezi s tajnim opazovanjem za FURS relevanten zgolj 3. člen Pravilnika, ki je v drugem odstavku določal, da uradna oseba lahko pridobiva podatke tudi z neposrednim zaznavanjem in opazovanjem. Zakonska ureditev tega ukrepa ni urejala.

V Predlogu o spremembah Zakona o finančni preiskavi (ZFU-B), torej v istem predlogu, s katerim je bila predlagana uporaba sledilne naprave GPS, ki jo je Ustavno sodišče pozneje razveljavilo, pa je zakonodajalec razmišljal, da se pridobivanje podatkov (z neposredno zaznavo ali opazovanjem) za namen opravljanja nalog finančne uprave določi v zakonu kljub opredelitvi v 3. členu Pravilnika zaradi *večje preglednosti* uporabe pooblastil uradnih oseb FURS.⁶¹ Dejstvo pa je, da zakonske podlage za pridobivanje podatkov (z neposredno zaznavo ali opazovanjem) za namen opravljanja nalog FURS prej v zakonu sploh ni bilo, kar pa je nujno pri

⁵⁹ Točka 11 obrazložitve.

⁶⁰ Točke 22 in naslednje obrazložitve.

⁶¹ Str. 13.

posegu v človekove pravice in temeljne svoboščine. To je zlasti pomembno v delu zbiranja podatkov z neposredno zaznavo ali opazovanjem in še zlasti, ko to preraste v tajno opazovanje (»zasledovanje«).

Z ZFU-B je zdaj v drugem odstavku 16. člena ZFU (in ne le v podzakonskem pravilniku) določeno, da lahko uradna oseba pridobiva podatke za opravljanje nalog FURS tudi na podlagi neposredne zaznave ali z opazovanjem.

Tako je mogoče ugotoviti, da pred ZFU-B zakonske podlage za pridobivanje podatkov (z neposredno zaznavo ali opazovanjem) za namen opravljanja nalog finančne uprave ni bilo, z ZFU-B pa obstaja neka zakonska podlaga. Toda glede na ustaljeno ustavnosodno presojo, zlasti odločbo Ustavnega sodišča U-I-272/98, se postavlja vprašanje, ali je ta spet zadostna in dovolj jasna ter pomensko določljiva (načelo jasnosti in pomenske določljivosti iz 2. člena Ustave). Izraz pridobivanje podatkov (z neposredno zaznavo ali opazovanjem) za namen opravljanja nalog finančne uprave je zelo širok in nejasen ter lahko zajema različne primere takega pridobivanja podatkov – glede na prakso in stališča FURS očitno tudi tajno opazovanje. Za Ustavno sodišče je bilo v odločbi U-I-272/98 problematično, da je bil ukrep zgolj poimenovan kot tajno opazovanje, ne pa tudi vsebinsko opredeljen. Tajno opazovanje v primeru drugega odstavka 16. člena ZFU pa še poimenovano ni kot tako, ampak je očitno subsumirano pod še splošnejše poimenovanje pridobivanja podatkov. V nobenem primeru pa ukrep ni tako vsebinsko opredeljen, da bi bilo razvidno, kakšne posege vse zajeme (kaj lahko pridobivanje podatkov na podlagi neposredne zaznave ali z opazovanjem kvalitativno in kvantitativno vse pomeni), še manj so zakonsko urejeni pogoji za izvršitev tega ukrepa in njegove omejitve. Vsekakor je mogoče sprejeti sklep, da vsako pridobivanje podatkov na podlagi neposredne zaznave ali z opazovanjem ni kvalitativno in kvantitativno enako ter da sistematično tajno opazovanje in zasledovanje ni enako enkratni pridobitvi oziroma osebni zaznavi podatka.

Če temu dodamo še vprašanje snemanja zasledovanega vozila oziroma blaga, se situacija še dodatno zaplete. Samo domnevamo lahko, da je predvidena zakonska podlaga za to 18. člen ZFU, ki ureja uporabo tehničnih pripomočkov za fotografranje ali snemanje in določa, da lahko uradna oseba pri opravljanju nalog finančne uprave fotografira ali posname objekte, prevozna sredstva, blago, predmete, listine ali dokumente. Uradna oseba fotografira ali posname tudi osebo, če na podlagi neposredne zaznave ugotovi razloge za sum, da ima oseba pri sebi ali s seboj stvari, ki so predmet ali dokaz kršitev ali so bile uporabljene, namenjene ali so nastale s kršitvijo predpisov. Pred začetkom uporabe tehničnih pripomočkov za fotografranje ali snemanje osebe s tem seznanijo osebo, o čemer napiše uradni zaznamek, ki vsebuje tudi navedbo o razlogu, datumu in kraju fotografranja ali snemanja. Je pa verjetno tudi v tem primeru kvalitativna in kvantitativna razlika, ali gre za enkratno posnetek ali za sistematično snemanje ob tajnem opazovanju. To je dodaten razlog, da bi moralo biti tajno opazovanje FURS posebej

urejeno ob upoštevanju vseh relevantnih okoliščin ukrepa, ki so potrebne za učinkovito izvršitev ukrepa in ki po drugi strani tudi zahtevajo njegovo ustavnoskladno ureditev.

4. Pečatenje spletnih strani

Do podobne ustavnopravne zagate je prišlo v zadevi U-I-11/20, Up-85/20. V konkretnem primeru je FURS odredila, da se do odprave nepravilnosti gospodarski družbi zapečati spletna domena, in da ARNES⁶² takoj po prejemu odločbe onemogoči dostop do domene ter za primere poskusa dostopanja do nje objavi obvestilo o zapečatenju spletne strani.⁶³ Pravna podlaga za to naj bi bila po navedbah FURS v 37. členu ZFU in 8. členu Pravilnika.⁶⁴ Ustavno sodišče je nato presojalo 8. člen Pravilnika z vidika 120. člena Ustave (načelo legalitete).

Člen 37 ZFU določa, da če uradna oseba pri opravljanju nalog finančne uprave ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis, katerega izvajanje nadzoruje, lahko, če je to nujno zaradi preprečitve nadaljnje kršitve, do odprave nepravilnosti z odločbo prepove opravljanje dejavnosti ter hkrati zapečati poslovne prostore, dokumente ali predmete. Uradna oseba pri opravljanju nalog finančne uprave za največ 15 dni zapečati poslovne prostore, dokumente ali predmete, če obstaja sum, da bodo odtujeni ali uničeni, oziroma po potrebi zaradi preprečitve nadaljnje kršitve. V zahtevnejših primerih se lahko ta rok izjemoma podaljša, vendar skupno do največ 60 dni. Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve odločbe. Člen 12 Pravilnika pa je določal, da če uradna oseba prepove zavezancu opravljanje dejavnosti, lahko zapečati tudi spletne strani, ki jih ta uporablja pri opravljanju dejavnosti, če je to nujno zaradi preprečitve nadaljnje kršitve zakona ali drugega predpisa, katerega izvajanje nadzoruje. Zapečatenje spletnih strani se v skladu s prvim odstavkom 37. člena ZFU izvede z odredbo ponudniku storitev informacijske družbe, s katero se omeji dostop do spletnih strani, ki jih zavezanec uporablja pri opravljanju dejavnosti. Uradna oseba lahko v primerih iz prejšnjega odstavka ponudniku storitev informacijske družbe naloži tudi objavo obvestila o zapečatenju.

Bistvena je bila torej presoja, ali je bila v zakonu, ki ga Pravilnik izvršuje, podana zadostna vsebinska podlaga za izdajo takega ukrepa ali pa je vsaj z razlago zakona mogoče ugotoviti, da ta daje podlago za izdajo ukrepa zapečatenja spletnih strani.⁶⁵

⁶² ARNES je javni zavod, ki nudi podporo raziskovalnim, izobraževalnim in kulturnim ustanovam z gostovanjem spletnih strani, registracijo domen in vzdrževanjem varnega omrežja, <<https://www.arnes.si/o-arnesu/>> (1. 8. 2025).

⁶³ Spletna stran je zbirka povezanih dokumentov, dostopnih prek interneta, ki jih uporabniki odpirajo prek spletnega brskalnika. Njeno upravljanje vključuje razvoj, urejanje vsebine ter tehnično vzdrževanje in varnost, <<https://www.w3.org/standards/webdesign/>> (1. 8. 2025).

⁶⁴ Točka 1 obrazložitve.

⁶⁵ Točka 14 obrazložitve.

Ustavno sodišče se je soočilo z naslednjima argumentoma, da obstaja zakonska podlaga v ZFU za izpodbijana ukrepa, ker (1.) zakon pojma »dokument« podrobneje ne opredeljuje in tako ne razlikuje med fizičnim ali elektronskim dokumentom, s čimer bi lahko dopuščal tudi zapečatenje elektronskih dokumentov (čeprav ni mogoče potegniti enačaja med elektronskim dokumentom in spletno stranjo); in (2.) ker zakon ne opredeljuje pojma »poslovni prostor«, ga ne omejuje na zgolj fizični poslovni prostor, naj bi po vsebini dopuščal tudi zapečatenje »elektronskih« oziroma spletnih poslovnih prostorov.⁶⁶

Toda Ustavno sodišče je argument zavrnilo in poudarilo specifičnost spleta v primerjavi s fizičnim prostorom (specifična kategorija javnega življenja, ki nima enakega pomena kot kategoriji, kot sta dokument in prostor, in ki ju presega; pričakovanje, da bo zakonodajalec pravna vprašanja, povezana s spletom, uredil izrecno; kar naj bi bil tudi dolžan storiti, ko gre za ukrepe, ki omejujejo dostop do spleta, zaradi zahteve po odprtem dostopu do spleta oziroma svobodni uporabi spleta kot posebna pravno varovana dobrina; z uporabo spleta se udejanja vrsta človekovih pravic in temeljnih svoboščin, tudi pravica do svobodne gospodarske pobude).⁶⁷

Vse omejitvene norme, ki bodisi predpisujejo način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin bodisi jih omejujejo oziroma posegajo vanje, morajo biti po ustaljeni ustavnosodni presoji določene z zakonom. Zato če zakon na noben način ne ureja vprašanj, povezanih s spletom, ga ni dopustno razlagati, kot da določa vsebinsko podlago in okvire za podzakonsko normiranje spletnih omejitvenih ukrepov (legalitetno načelo). Zahteva se precizno zakonsko pooblastilo.⁶⁸

Ustavno sodišče je ugotovilo, da ZFU niti v 37. členu niti nikjer drugje ne ureja kakršnihkoli vprašanj, povezanih s spletom, zato se ukrepi iz 37. člena ZFU ne morejo razlagati tako, da po vsebini dopuščajo ukrep, kot je zapečatenje spletnih strani. Prav tako naj ZFU ne bi določal, da ponudnik storitev informacijske družbe izvrši ukrep pečatenja spletnih strani.⁶⁹ Zato je odločilo, da določba ni skladna z načelom legalitete (120. člen Ustave), izpodbijano določbo Pravilnika razveljavilo, ustavni pritožbi pa ugodilo.⁷⁰

Ob tem je treba še dodati, da gre v primeru pečatenja fizičnega prostora in pečatenja spletne strani za ukrepa, ki obravnavata dve različni ustavni pravici (poleg skupnega varstva zasebne lastnine iz 33. člena in svobodne gospodarske pobude iz 74. člena Ustave); fizični prostor je

⁶⁶ Prav tam.

⁶⁷ Točke 15–17 obrazložitve.

⁶⁸ Točki 10 in 17 obrazložitve.

⁶⁹ Točka 18 obrazložitve.

⁷⁰ Točka 19 obrazložitve.

varovan s teritorialno zasebnostjo (36. člen Ustave), spletna stran pa bi bila lahko varovana tudi z vidika 37. člena Ustave.

5. Izhodiščno o uvozu dokazov iz nekazenskih v kazenski postopek

Glede na pogosto podhranjeno ali pa celo namenoma manj strožjo ureditev nekazenskih pooblastil, ki je razvidna tudi iz zgoraj predstavljenih odločitev Ustavnega sodišča, se neizogibno odpira vprašanje problema različnih standardov, morebitnega obida kazenskopravnih jamstev ter na drugi strani učinkovitosti postopkov. Temu se pridružuje dodatni element, ki pravno presojo še dodatno zapleta; dejstvo, da nekatera pooblastila organov v nekazenskih postopkih, zlasti v davčnih in carinskih, pa tudi drugih pravnih postopkih, predpisuje pravo EU. Če to ne predpisuje prav pooblastil, pa spada v pristojnost EU vsaj področje pravne ureditve (na primer carinska politika in DDV).⁷¹

Pri presoji širine veljavnosti kazenskopravnih jamstev je treba razlikovati med dvema vrstama človekovih pravic in temeljnih svoboščin: (1.) tistimi človekovimi pravicami, ki so splošne in niso vezane na kazenski postopek oziroma obstoj kaznivega dejanja (na primer 35. do 38. člen Ustave); in (2.) tistimi človekovimi pravicami, ki so nasprotno vezane na kazenski postopek oziroma obstoj kaznivega dejanja (na primer privilegij zoper samoobtožbo iz četrte alineje 29. člena Ustave).

Pri ustavnih določbah, z jezikovno razlago omejenih na kazenski ali kaznovalni postopek, kot je na primer načelo zakonitosti, ki se nanaša na kazensko pravo oziroma kaznivo dejanje (28. člen Ustave), oziroma pravna jamstva v kazenskem postopku (29. člen Ustave), je pomembna razlaga kazenskega prava, kaznivega dejanja oziroma kazenskega postopka. Od širine razlage teh pojmov je odvisna tudi širina veljavnosti relevantne človekove pravice in temeljne svoboščine oziroma koliko te pravice veljajo tudi zunaj kazenskega postopka, če se dokazi uporabijo v kazenskem postopku.

Za vsako človekovo pravico in temeljno svoboščino je seveda relevantna ustaljena ustavnosodna presoja, vezana prav na to pravico. Pravna jamstva v kazenskem postopku je Ustavno sodišče na primer že davno razširilo na prekrškovni postopek. Že v odločbi Up-120/97 z dne 18. marca 1999 je namreč Ustavno sodišče sprejelo stališče, da morajo biti obdolžencu tudi v postopku o prekršku zagotovljena temeljna jamstva poštenega postopka, da pa je raven zagotovljenih pravic lahko v primeru lažjih kršitev z manj hudimi posledicami za kaznovano osebo nižja od tiste, ki je zagotovljena v kazenskem postopku. Bistveno je, da so obdolžencu dane ustrezne in zadostne možnosti, da zavzame stališče tako glede dejanskih kot tudi glede pravnih vidikov nanj naslovljenega očitka. Merilo za presojo, ali je bil obdolžencu v postopku

⁷¹ PDEU, 113. člen.

o prekršku zagotovljen pošten postopek, pa je jamstvo enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave v povezavi z določbo 29. člena Ustave o pravnih jamstvih v kazenskem postopku.⁷²

Zunaj kazenskega in prekrškovnega postopka pa je relevantna odločba Up-1293/08 z dne 6. julija 2011, v kateri je pritožnik med drugim zatrjeval kršitev privilegija zoper samoobtožbo zaradi opustitve pouka o pravici do molka pred izjavo, ki jo je pritožnik podal cariniku na državni meji.⁷³ V tej odločbi je Ustavno sodišče privilegij zoper samoobtožbo vezalo na (1.) kazenski postopek, (2.) *de facto* (pod krinko) kazenski postopek, torej ko se je kazenski postopek dejansko (in ne šele formalno) začel, ter (3.) na primere, ko se izjave obdolženca, ki so bile pridobljene v nekazenskih postopkih, v katerih privilegij zoper samoobtožbo ne velja, ne smejo uporabiti v kazenskem postopku, če niso odraz obdolženčeve svobodne volje.⁷⁴

Vprašanje, ki se v zadnji točki seveda odpre (prostovoljnost izjave), je, kaj pomeni prostovoljnost izjave, kdaj gre za prisilo ter ali pomeni sodelovalna dolžnost pod grožnjo prekrška prisilo, zaradi katere se izjava iz drugega (na primer davčnega) postopka posledično ne sme uporabiti v kazenskem postopku. Na to vprašanje Ustavno sodišče žal še ni odgovorilo.

Ustavne določbe, ki niso omejene na kazenski postopek (na primer 35. do 38. člen Ustave), pa so z vidika področja veljavnosti splošne. Take človekove pravice in temeljne svoboščine veljajo tudi zunaj kazenskega postopka in preiskovanja kaznivih dejanj. Ustava lahko že sama določa pogoje za poseg v tako pravico, v vsakem primeru pa je treba upoštevati tudi splošno zahtevo po sorazmernosti posega v konkretnem primeru.

V primeru presoje, ali je prišlo z izvršitvijo posameznega ukrepa do kršitve človekove pravice ali temeljne svoboščine, pa tudi v primeru abstraktne presoje takega ukrepa, je treba najprej ugotoviti, ali pomeni ukrep sploh poseg v neko ustavno zavarovano človekovo pravico in temeljno svoboščino, nato pa, ali so bile za poseg izpolnjene ustavne zahteve, vključno s splošno zahtevo po sorazmernosti posega.

Pri splošnih pravicah bi bila z vidika primerjave kazenskih in nekazenskih pooblastil najprej relevantna presoja na ravni posega v človekovo pravico, tj., kolikšno je upravičeno pričakovanje zasebnosti v nekazenskih postopkih v primerjavi z upravičenim pričakovanjem zasebnosti v kazenskih postopkih; ali in zakaj je morebiti manjše oziroma ali posamezen ukrep (na primer uporaba sledilne naprave GPS v finančni preiskavi) sploh pomeni poseg v neko človekovo pravico ali temeljno svoboščino ali ne. V tem delu je relevantno razlikovanje med pravico iz

⁷² Točka 10 obrazložitve. Glej tudi odločbe Ustavnega sodišča U-I-213/98 z dne 16. marca 2000, U-I-380/98 z dne 20. junija 2002, U-I-319/00 z dne 11. septembra 2003, Up-729/03 in U-I-187/04 z dne 8. julija 2004 in Up-599/04 z dne 24. marca 2005.

⁷³ Točka 29 obrazložitve.

⁷⁴ Točki 32 in 33 obrazložitve. Glej tudi Gorkič, 2011, str. 9.

35. člena Ustave na eni strani in pravicama iz 36. in 37. člena Ustave na drugi strani. V prvem primeru namreč ni potrebna sodna odredba v vsakem primeru (razen ko jo zahteva načelo sorazmernosti),⁷⁵ v drugem primeru pa jo že Ustava sama zahteva za ustavnoskladen poseg.

Po drugi strani bi bila lahko relevantna tudi presoja na ravni zadnjega elementa strogega testa sorazmernosti, tj. sorazmernosti v ožjem pomenu, pri katerem je treba upoštevati razliko med varovanimi pravnimi dobrinami, v katere posegajo kazenskopravne oziroma nekazenskopravne določbe, na eni strani, oziroma ustavno dopustnimi cilji, ki jih kazenskopravne in nekazenskopravne določbe zasledujejo, na drugi strani. Tudi presoja teh razlik v teži oziroma pomembnosti ciljev in pravnih dobrin lahko privede do različnih rezultatov v primeru presoje kazenskopравnih in nekazenskopравnih predpisov, na primer glede tega, ali sodna odredba je/ni potrebna.

Kot je bilo že navedeno, se Ustavno sodišče do sorazmernosti uporabe sledilne naprave GPS v finančni preiskavi ni opredelilo. Iz navedene odločbe pa izhaja stališče, ki se navezuje na prvi korak presoje, da pomeni uporaba take naprave poseg v lokacijsko zasebnost, varovano s 35. in 38. členom Ustave.

Glede tega vprašanja se je Ustavno sodišče opredelilo tudi v odločbi Up-1293/08, v kateri je med drugim obravnavalo pooblastilo (tedaj še) carinskega organa za preiskavo vozila brez sodne odredbe na državni meji. Pritožnik pa je v zvezi s tem (sicer nerodno) zatrjeval, da ZKP za tak poseg v kazenskem postopku zahteva sodno odredbo, zato bi morala biti ta podana tudi v obravnavanem primeru.⁷⁶ Ustavno sodišče je odločilo, da 36. člen Ustave praviloma ne zagotavlja varstva zasebnosti pred posegi, ki jih pomeni preiskava prevoznega sredstva. Pomeni pa poseg v pravico do zasebnosti iz 35. člena Ustave, pri katerem lahko tudi načelo sorazmernosti zahteva sodno odredbo. Vendar je po stališču Ustavnega sodišča v vozilu, ki ga je posameznik upravičen upravljati, nedvomno utemeljeno pričakovanje določene stopnje zasebnosti, vendar gre za nižjo stopnjo pričakovane zasebnosti (pravna regulacije udeležbe v prometu, narava in namen prevoznega sredstva, suverena pravica države zagotavljati svojo varnost in varnost svojih prebivalcev, dolžnosti iz prava EU, okoliščine carinske kontrole ob prehodu meje). Zato za carinsko preiskavo vozila na državni meji ni potrebna sodna odredba.⁷⁷ Zahteva ZKP po sodni odločbi za preiskavo vozila pa ni ustavnopravno vprašanje, ampak vprašanje zakonitosti.⁷⁸

Meniva, da je odločba Up-1293/08 prinesla stališče, ki je do uvoza davčnih dokazov iz preiskave vozil v kazenski postopek zelo dobrohotno. Na njeni podlagi lahko ugotovimo, da ima

⁷⁵ Glej zgoraj.

⁷⁶ Točka 20 obrazložitve.

⁷⁷ Točke 25 do 27 obrazložitve.

⁷⁸ Točka 21 obrazložitve.

ZKP strožjo ureditev za preiskavo vozila kot 36. člen Ustave, saj zahteva celoten režim hišne preiskave (kakršna za hišno preiskavo izhaja iz 36. člena Ustave), po presoji Ustavnega sodišča vozila pa 36. člen in njegove zahteve ne ščitijo.

6. Sklep

Razvoj sodobnih tehnologij prinaša izzive za organe v vseh postopkih. Zato in zaradi racionalizacije dela se pojavlja potreba po uvedbi novih tehnologij tudi v pravne postopke preiskovanja protipravnih ravnanj. To odpira več ustavnopravnih vprašanj, začenši s tem, kdaj je za uvedbo neke tehnologije oziroma pooblastila potrebna nova in samostojna zakonska podlaga. Podobno je na primer zatrjeval Varuh človekovih pravic v zadevi U-I-152/17,⁷⁹ ko je zatrjeval, da naj bi se z brezpilotnimi zrakoplovi uvajala tehnologija, ki bo omogočala stalni in vsesplošni nadzor, ki naj bi postajala čedalje bolj sofisticirana, napredna in zmožljiva, zato naj izpodbijana določba ne bi bila sorazmerna.⁸⁰ Meniva, da je potrebna posebna in nova zakonska podlaga, ko pomeni določena tehnologija poseg nove vrste, oblike ali teže (če gre za isto vrsto podatkov, ki jo je bilo mogoče do tedaj že pridobivati na drug način). V vsakem primeru je treba torej najprej ugotoviti, kaj posamezen ukrep pomeni v tehničnem smislu, kateri podatki se z njim pridobijo ter za kakšen ukrep posledično gre. Tako je mogoče tudi določiti relevantno zgornjo premiso presoje, tj. relevantno ustavnopravno določbo.

Glede presoje pooblastil FURS in nasploh represivnih organov zunaj kazenskega postopka ter nanje navezujočih procesnih jamstev se pri pravicah, vezanih na kazenski postopek, postavlja vprašanje širine razlage izrazov kazenski postopek, kaznivo dejanje itd., pri splošnih pravicah pa vprašanje prenosljivosti prakse, razvite na primeru kazenskopravnih pooblastil, na pooblastila zunaj kazenskega postopka, ter vprašanje stopnje utemeljenega pričakovanja zasebnosti in sorazmernosti v ožjem pomenu.

Ne glede na vse navedene metodološke in vsebinske dileme in ne glede na tehnološki razvoj ostajajo torej odprta ista bistvena (ustavno)pravna vprašanja, v katera bo treba slej ali prej zagristi v praksi tudi z ustavnega vidika in jih vsebinsko rešiti. Pri tem pa je treba upoštevati, kot vedno, ravnotežje med učinkovitostjo postopkov in stopnjo varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin (vključno s prepovedjo njihove zlorabe). To ravnotežje se v primeru nekazenskih postopkov, zlasti tistih iz pristojnosti FURS, še dodatno zaplete zaradi dejstva, da gre za področje iz primarne ali vsaj deljene pristojnosti EU in torej za pravno področje, na katerem obstaja pravna ureditev na ravni EU in pri kateri je treba upoštevati načelo primarnosti prava EU, ki pomeni, da ima v primeru nasprotja med pravom EU in pravom držav članic

⁷⁹ Delna odločba Ustavnega sodišča z dne 4. julija 2019.

⁸⁰ Točka 2 obrazložitve.

pravo EU prednost pri uporabi pred pravom držav članic, pa tudi načelo lojalnega sodelovanja, vključno z načelom skladne razlage (tretji odstavek 4. člena PEU),⁸¹ načelo neposredne uporabe prava EU, načelo neposrednega učinka prava EU, načelo prenosa pristojnosti (prvi odstavek 5. člena PEU), načelo subsidiarnosti (tretji odstavek 5. člena PEU) in načelo sorazmernosti (četrti odstavek 5. člena PEU). Na njihovi podlagi morajo nacionalna sodišča, tudi Ustavno sodišče, upoštevati pravo EU, in sicer tako, kot izhajajo iz aktov EU oziroma kot se je razvilo v praksi Sodišča EU, da se zagotovi njegova polna učinkovitost.⁸²

Literatura

- D/Lgs št. 68/2001. <<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-19;68>> (30. 6. 2025).
- GORKIČ, Primož. Dokazi, pridobljeni pri carinskem nadzoru ob prehodu državne meje, v kazenskem postopku. *Pravna praksa*, 2011, letn. 30, št. 30–31, str. 9–11.
- Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94).
- Legge št. 189 z dne 23. aprila 1959, LEGGE 23 aprile 1959, n. 189, Ordinamento del Corpo della guardia di finanza <<https://www.equilibriosicurezza.it/wp-content/uploads/2018/05/legge-189.59.pdf>> (30. 6. 2025).
- Pogodba o delovanju Evropske unije (prečiščena različica, Uradni list EU C 202, 7. junij 2016).
- Pravilnik o načinu izvajanja določb o pooblastilih uradnih oseb Finančne uprave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/15).
- Pravilnik o policijskih pooblastilih (Uradni list RS, št. 16/14 in 59/17).
- ŠPILAR, Marjan. Davčne preiskave kot oblika davčnega nadzora. *Davčno-finančna praksa*, 2009, št. 11, str. 17–20 (citirano kot 2009a).
- ŠPILAR, Marjan. Dokazi, pridobljeni pri izvajanju davčnih preiskav. *Zbornik konference kazenskega prava in kriminologije*. Ljubljana: GV Založba, 2009, str. 45–56 (citirano kot 2009b).
- Uredba o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin (Uradni list RS, št. 83/10, 28/21 in 87/22).
- Vlada Republike Slovenije, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančni upravi, 27. september 2022, EVA: 2022-1611-0086.
- Zakon o kazenskem postopku Republike Češke, <<https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-141>> (30. 6. 2025).

⁸¹ Iz sodne prakse Sodišča EU izhajajo, da morajo države članice, torej tudi nacionalna sodišča, na svojem ozemlju zagotoviti uporabo in spoštovanje prava EU. Glej sodbo v zadevi C-432/05 *Unibet (London) Ltd in Unibet (International) Ltd proti Justitiiekanslern* z dne 13. marca 2007, točka 38.

⁸² Glej odločbi Ustavnega sodišča Up-2012/08 z dne 5. marca 2009 in U-I-146/12 z dne 14. novembra 2013, točke 32–34 obrazložitve.

- Zakon o kazenskem postopku Republike Madžarske <<https://njt.hu/jogszabaly/2017-90-00-00.0>> (30. 6. 2025).
- Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 22/25 – uradno prečiščeno besedilo).
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi (Uradni list RS, št. 14/23 – ZFU-B).
- Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo in 53/24).
- HUCKLESBY, A., BEYENS, K., BOONE, M., DÜNKEL, F., MCIVOR, G., in GRAHAM, H. (2016). *Creativity and effectiveness in the use of electronic monitoring: A case study of five jurisdictions*. Criminal Justice Programme of the European Union, <<https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/23017/1/Briefing%20Paper%20-%20Comparative%20-%20Electronic%20Monitoring%20A%20Case%20Study%20in%205%20European%20Jurisdictions.pdf>> (1. 8. 2025).
- National Institute on Aging. (n. d.). *Technology for caregivers: Benefits of smart devices*. U.S. Department of Health and Human Services, <<https://www.nia.nih.gov>> (1. 8. 2025).
- SHASHIKALA, H. K., MADHUMALA, R. B., KEERTHANA, C., PRIYANKA, S., MEGHANA, R., & THANMAI, Y. (2022). Smart reminder SOS & emergency detection device. In *2022 IEEE International Conference on Distributed Computing and Electrical Circuits and Electronics (ICDCECE)* (str. 1–6). IEEE, <<https://doi.org/10.1109/ICDCECE53945.2022.9752787>> (1. 8. 2025).
- ŠIJANEC, N. *Programsko oglaševanje*. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru, 2023.
- ARNES. *O ARNES-u*. Akademsko in raziskovalna mreža Slovenije, <<https://www.arnes.si/o-arnesu/>>, 2023 (1. 8. 2025).
- W3C. *Web fundamentals*. World Wide Web Consortium, <<https://www.w3.org/standards/webdesign/>> (1. 8. 2025).
- Odločba Ustavnega sodišča U-I-132/95 z dne 8. januarja 1998 (Uradni list RS, št. 11/98, in OdlUS VII, 1).
- Odločba Ustavnega sodišča Up-120/97 z dne 18. marca 1999 (Uradni list RS, št. 31/99, OdlUS VIII, 126).
- Odločba Ustavnega sodišča U-I-213/98 z dne 16. marca 2000 (Uradni list RS, št. 33/00 in 39/00, in OdlUS IX, 58).
- Odločba Ustavnega sodišča U-I-380/98 z dne 20. junija 2002 (Uradni list RS, št. 60/02, in OdlUS XI, 141).
- Odločba Ustavnega sodišča U-I-272/98 z dne 8. maja 2003 (Uradni list RS, št. 48/03, in OdlUS XII, 42).
- Odločba Ustavnega sodišča U-I-319/00 z dne 11. septembra 2003 (Uradni list RS, št. 92/03, OdlUS XII, 74).
- Odločba Ustavnega sodišča Up-599/04 z dne 24. marca 2005 (Uradni list RS, št. 37/05, in OdlUS XIV, 38).
- Odločba Ustavnega sodišča Up-309/05 z dne 15. maja 2008 (Uradni list RS, št. 59/08, in OdlUS XVII, 33).

- Odločba Ustavnega sodišča Up-2012/08 z dne 5. marca 2009 (Uradni list RS, št. 22/09, in OdlUS XVIII, 65).
- Odločba Ustavnega sodišča Up-1293/08 z dne 6. julija 2011 (Uradni list RS, št. 60/11).
- Odločba Ustavnega sodišča U-I-146/12 z dne 14. novembra 2013 (Uradni list RS, št. 107/13, in OdlUS XX, 10).
- Odločba Ustavnega sodišča Up-234/13 z dne 27. novembra 2014 (Uradni list RS, št. 89/14, in OdlUS XX, 40).
- Odločba Ustavnega sodišča Up-657/13 z dne 12. novembra 2015 (Uradni list RS, št. 91/15).
- Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (Uradni list EU C 202, 7. junij 2016).
- Delna odločba Ustavnega sodišča U-I-152/17 z dne 4. julija 2019 (Uradni list RS, št. 48/19, in OdlUS XXIV, 12).
- Delna odločba Ustavnega sodišča 144/19 z dne 1. decembra 2022 (Uradni list RS, št. 2/23, in OdlUS XXVII, 29).
- Delna odločba Ustavnega sodišča U-I-144/19 z dne 6. julija 2023 (Uradni list RS, št. 89/23).
- Odločba Ustavnega sodišča U-I-33/23 z dne 16. maja 2024 (Uradni list RS, št. 47/24).
- Odločba Ustavnega sodišča U-I-11/20, Up-85/20 z dne 3. oktobra 2024 (Uradni list RS, št. 96/24).
- Zakon o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/09 in 33/11).
- Odločba Ustavnega sodišča Up-729/03 in U-I-187/04 z dne 8. julija 2004 (Uradni list RS, 83/04, in OdlUS XIII, 81).
- Zakon o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14, 39/22, 14/23, 47/24 – odl. US in 104/24 – ZDDV-1O).